

КОННОТАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ВОЕННОГО ДИСКУРСА

Хакимова Дилдора Икромовна

докторант Самаркандского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326288>

В ряду научных достижений, наиболее значимых и по результатам, и по силе влияния на дальнейшее развитие языкознания, особая роль отводится внедрению системных идей в разработку практически любых языковедческих проблем и комплексных исследований. Системность признаётся важнейшим и неизменным условием человеческого общения, без которого взаимопонимание между людьми было бы невозможно, а любое высказывание создавалось бы каждый раз заново, как построение, не связанное с общим речетворческим процессом. То, что язык и речь – это системы, является общепризнанным постулатом языкознания, однако самые системные свойства языка и особенно речи (дискурса ещё до конца не изучены) [Davidson, Harman, 2008, p. 248]. Отсюда следует, что функционирование и значение языковых единиц (в том числе фразеологических) целесообразно рассматривать не в отдельности, а в речи или текстовом окружении.

Каждая единица фразеологии представляет собой микросистему и характеризуется составляющими её компонентами, отношениями между ними (внутренними связями), внешними связями и функцией. ФЕ и актуализирующий её контекст составляют фразеологическую или стилистическую конфигурацию [А.В. Кунин, 1986, с. 89-90], в очевидной зависимости от выполняемой контекстом функции. По отношению к фразеологизму контекст выполняет различные функции: вводит в речь, отграничивает от совпадающего с ним по форме свободного сочетания слов, детерминирует денотативное содержание, актуализирует всевозможные образно-образительные коннотации и др.

Рассмотрим следующие контексты для подтверждения данной мысли:

My face has seen service, but there is still a good set of teeth... (W. Scott, "Chronicles of the Conongate", ch. III).

В вышеприведённом отрывке использован английский фразеологизм *to have seen service* в первом значении: 1) быть опытным служакой, бывалым солдатом, побывать в боях, иметь боевой опыт; 2) быть в долгом употреблении; износиться [А.В. Кунин, 1967, с.808]. Семантика фразеологизма приобретает особую стилистическую окраску благодаря метонимическому переосмыслению: *my face has seen service* – букв. «моё лицо побывало в боях», т.е. я побывал в боях. Шутливый эффект возникает на основе второй части данного сложносочинённого предложения: *but there is still a good set of teeth* – букв. «но у меня довольно хороший комплект зубов». В общем смысловом значении фразеологизм приобретает положительную коннотацию, номинируя опытного солдата, побывавшего в многочисленных боях и сохранившего здоровье своих зубов.

Вспомним, что коннотацию определяют как дополнительное значение слова, как стилистическую окраску, заполняющую его основное смысловое содержание.

Коннотация – семантическая сущность, узуально илиokkaзионально входящая в семантику языковых единиц и выражающая эмотивно-оценочное и стилистически маркированное отношение субъекта речи к действительности при её обозначении в высказывании, которое получает на основе этой информации экспрессивный эффект [В.Н. Телия, 1986, с.5].

Коннотация не накладывается на основное содержание слова или фразеологизма, а находится в сложном единстве с ним, так как существует не только рациональное, но и тесно с ним связанное чувственное познание действительности [А.В. Кунин, 2005, с. 208].

Так, приведём пример коннотации фразеологизма, передающей не только положительную оценку, но и чувство восхищения героем:

У *“Шермат полвон” деган ном чиқарди* (П.Турсун). В предложении использован узбекский фразеологизм *ном чиқармоқ (қозонмоқ)* – получить известность, прославиться [М.Садыкова, 1989, с.182].

Высокая значимость коннотативно-прагматического аспекта во фразеологической семантике в значительной степени объясняется двуплановостью семантической структуры всех ФЕ, построенных на образном переосмыслении. При этом коннотативно-прагматический аспект выступает как результат взаимодействия обоих планов в значении ФЕ – дезактуализованного конкретно-предметного и актуального образно-переосмысленного. Рассмотрим пример, подтверждающий высказанное:

Айёр кўзларида ёш боши билан кўпни кўрганлиги билиниб турарди (А.Мухтор). В данном отрывке происходит двойная актуализация двух фразеологизмов с конкретно-предметным значением: *ёш боши билан* – будучи молодым (т.е. конкретно указывается молодой возраст персонажа) и образно-пересмыслённым значением: *кўпни кўрганлиги* – то, что он многое видал, имел большой жизненный опыт. Здесь происходит необычное взаимодействие двух противопоставленных по значению смыслов: “молодой возраст” + “большой жизненный опыт”, а также “столкновение” положительной коннотации обоих фразеологизмов и отрицательной коннотации, вызванной словосочетанием *айёр кўзларида* – в его хитрых глазах. В итоге, общее значение предложения реализует двуплановое коннотативно-прагматическое значение как с положительной, так и отрицательной оценкой.

Таким образом, коннотацию можно рассматривать как дополнительную информацию по отношению сигнификативно-денотативному значению, как совокупность семантических наслоений, включающих в себя оценочный, экспрессивный, эмоциональный, и функционально-семантический компоненты. Все четыре компонента коннотации во фразеологическом значении выступают, как правило, вместе, но иногда могут находиться и в разных комбинациях друг с другом в одном контекстуальном окружении. Приведём отрывок из художественного произведения, в котором происходит комбинация разных компонентов значения фразеологизма с окружающими компонентами контекста, вместе создающих особый стилистический эффект и передающих дополнительную коннотативную информацию:

... his lordship we say, appeared among the ladies and the children who were assembled over the tea and toast, and a battle royal ensued apropos of Rebecca [W. Thackeray, “Vanity

fair”, ch. XLIX]. Фразеологизм *battle royal* означает «генеральное сражение, большая драка», но в данном контексте оно не реализует своего военного значения, поскольку речь идёт не о поле боя и вовсе не о сражении.

Более того, коннотация обычно включает в себя экспрессивно-эмотивный и оценочный компоненты, которые выражают формы отражения окружающей человека действительности. Экспрессивность демонстрирует выразительно-изобразительные характеристики фразеологизма. Эмоциональное содержание фразеологических единиц выражается в них с помощью оценок. Как справедливо пишет А.В. Кунин, «эмотивность – это эмоциональность в языковом преломлении, т.е. чувственная оценка объекта, выражение языковыми или речевыми средствами чувств, настроений, переживаний человека [А.В. Кунин, 2005, с. 209]. Соглашаясь с высказанной теорией, приведём соответствующий контекст:

Низомиддиндек урушда жон олиб, жон берганларнинг дорга осиб юборилганини ўйлади (Мирмуҳсин). В отрывке не только передаётся коннотация и экспрессивность фразеологизма *жон олиб, жон бермоқ* со значением “сражаться на поле боя, на войне, не щадя жизни, беззаветно сражаться”, но и чувствуются переживания персонажа о дальнейшей судьбе беззаветно сражающихся солдат.

Так, контекст является базой, в которой раскрываются коннотативные признаки языковых единиц, их экспрессивно-эмоциональное содержание.

Литература:

1. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1986. – 336 с.
2. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. – Изд. 3-е, испр., в двух книгах. – Москва: СЭ, 1967. – Т.1. – 738 с.; Т.2. – 739-1264 с.
3. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Москва: Дубна “Феникс +”, 2005. – 479 с.
4. Садыкова М. Краткий узбекско-русский фразеологический словарь. – Ташкент: Главная редакция Узбекской Энциклопедии, 1989. – 336 с.
5. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – Москва, 1986.
6. Davidson D., Harman G. Semantics of Natural Language. – Dordrecht: Reidel, 2008. – 496 p.